

DOI

*Яхабоева Г.О.
преподаватель
кафедры иностранных языков
Андижанский государственный медицинский институт
Узбекистан, Андижан*

**ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРЕПОДАВАНИЯ
АНГЛИЙСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТАМ ВЫСШЕГО
ПАРАМЕДИЦИНСКОГО ФАКУЛЬТЕТА МЕДИЦИНСКИХ
ИНСТИТУТОВ**

Аннотация. Практической целью обучения иностранному языку является овладение видами речевой деятельности и формирование навыков и умений устного (говорение и понимание на слух) и письменного (чтение и письмо) общения на иностранном языке. Цель получения или предоставления информации создает потребность в общении. В методике преподавания иностранного языка упражнения делятся на рецептивный и репродуктивный типы. Примерами рецептивных упражнений являются упражнения на понимание на слух и чтение. Репродуктивные упражнения включают упражнения на разговорную речь и письмо.

Ключевые слова: психологической, происхождению, способу формирования, способу течения, психологическому содержанию, задачам.

*Yakhaboeva G.O.
teacher
Department of Foreign Languages
Andijan State Medical Institute
Uzbekistan, Andijan*

**LINGUISTIC ASPECTS OF TEACHING ENGLISH COMPETENCY TO
STUDENTS OF HIGHER PARAMEDICAL FACULTY OF MEDICAL
INSTITUTIONS**

Abstract. The practical goal of teaching a foreign language is to master the types of speech activity and develop the skills and abilities of oral (speaking and listening comprehension) and written (reading and writing) communication in a foreign language. The purpose of obtaining or providing information creates the need for communication. In the methodology of teaching a foreign language, exercises are divided into receptive and reproductive types. Examples of receptive exercises are listening comprehension and reading exercises. Reproductive exercises include speaking and writing exercises.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОММУНИКАЦИИ В НАУКЕ И БИЗНЕСЕ

Key words: psychological, origin, method of formation, method of flow, psychological content, tasks.

С психологической точки зрения техники чтения и письма представляют собой процессы, которые потенциально могут сочетать понимание и умозаключение (т. е. процедурные и содержательные аспекты). Понимание связано с техникой письма и чтения как цель и как средство. В структуре чтения как деятельности можно выделить мотив (общение с помощью письменного текста), цель (получение интересующей обучающегося информации в любой момент), условия деятельности (овладение изобразительной системой) языка и способов получения информации). В структуре письма приоритет отдается результату (уточнение полученных знаний) (обогащение полученной информации, насколько это возможно).

Важным психологическим компонентом процесса чтения является механизм, проявляющийся на смысловом и вербальном уровне. Семантическое предсказание — это способность предсказывать содержание текста и правильно предсказывать дальнейшее развитие событий на основе заголовка, первого предложения и других текстовых сигналов. Вербальное предсказание — это умение угадывать слово по начальным буквам, строить синтаксическую структуру предложения по первым словам и строить абзац по первому предложению.

Действительно, важность написания об этом невозможно переоценить. Однако сегодня представляется необходимым восстановить письмо и вернуть на должное место речевую деятельность, такую как говорение, аудирование, чтение. В настоящее время кардинально изменилось отношение к письму, обучению учащихся умению выражать свои мысли в письменной форме. Письмо как образовательная цель присутствует в программах всех типов образовательных учреждений, на всех этапах обучения иностранному языку.

Развитию прогностических навыков способствует развитие прогнозов и системы предположений учащегося, что активизирует непрерывное построение структуры знаний в мозгу учащегося, активизирует его базовые знания и языковой опыт. Процесс подготовки ума к восприятию информации побуждает обучающегося запоминать и догадываться, то есть активизирует его долговременную память, личный и социальный опыт.

сталкиваемся с тем, что навыки письма пользуются большим спросом и приобрели статус наиболее профессионального значения в современном мире, поскольку для написания письменной речи используется компьютерная коммуникация, ставшая основным инструментом профессионального общения. документы. Учитывая все вышеизложенное, актуальность выбранной темы заключается в необходимости расширения и углубленного изучения и апробации методов обучения письменной речи,

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОММУНИКАЦИИ В НАУКЕ И БИЗНЕСЕ

поскольку этот вид речевой деятельности стал основным средством профессионального общения.

Если обучающийся правильно определяет цели обучения письму, учитывая роль письма в развитии других навыков, используя упражнения, полностью соответствующие целям, выполняя эти упражнения на соответствующем этапе обучения, а затем постепенно осуществляя говорение, регулярность письма станет более обогащенной и логичной.

Письменная речь – это процесс выражения мыслей в графической форме, умение использовать систему письменной речи для общения. Исходя из вышесказанного, под письменной речью понимают относительно самостоятельный вид овладения языком, направленный на выражение мыслей в письменной форме.

В медицинской сфере многие учебные материалы посвящены обучению творческому письму. Они постоянно работают над обучением письменному общению в различных формах: письма, электронные письма и другие сообщения, сопроводительные письма, рекомендации и заявления о приеме на работу, эссе, рассказы, рецензии на книги и фильмы.

Задания по обучению творческому письму должны быть снабжены четкими указаниями и примерами правильного написания, что позволит успешно усвоить изучаемый материал и даст хорошие результаты в этом виде речевой деятельности.

В психологии речи письмо как форма письменной речи рассматривается как сложный психический процесс, который во всех психологических классификациях обычно входит в состав речевой деятельности, имеет различные виды и формы.

Современная психология рассматривает письмо как сложную, осознанную форму речевой деятельности, имеющую общие и специфические черты с другими формами внешней речи. Исследования, проведенные психологами, лингвистами и другими учеными в области «исследования речи», показали, что процессы письма и речи различаются по многим параметрам: происхождению, способу формирования, способу течения, психологическому содержанию, задачам.

С момента появления методов письма деятельность постепенно превращается в навыки письма. «В этом она отличается от устной речи, которая формируется произвольно и продолжается сама собой».

По мнению Дж. Багана, «При применении второго языка в практическом процессе происходит вмешательство в родной язык, и элементы одного языка привносятся в другой язык... Замечено, что мешающие элементы проявляются больше в процессе чтения и написании, чем в произношении». Учитывая неизбежное вмешательство в процесс работы в связи с подключением языков к сфере, программа «Высшее сестринское дело» предполагает разработку методики обучения английской

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОММУНИКАЦИИ В НАУКЕ И БИЗНЕСЕ

грамотности чтения и письма студентов и под их влиянием определение необходимые широкие пользовательские термины английского языка.

По мнению А. А. Залевской, уровень употребления терминов в языке изучения вариативен в зависимости от возможности времени, времени и места, а факторы его точного применения и реализации в случае возможности не могут быть четко выявлены.

В связи с этим необходимо развивать обучение сестринским терминам через навыки чтения и письма с помощью оптимальных методов и средств развития. Также необходимо обратить внимание на то, что в процессе использования терминов « практика очередности» необходимо обращать внимание на изменения в практике и жизненном процессе.

Более глубокое контекстуальное введение в процесс анализа терминов Advanced Nursing на английском языке помогает различить эти два случая. При чтении текстов, связанных с полем, и выполнении упражнений, связанных с текстом, более глубокое понимание и анализ терминов в нем помогает определить статус доминантного признака во вторичном процессе, т. е. статус вне поля., термин активно используется в студенческой деятельности.

В заключение подчеркнем, что выявление трех уровней лингводидактической адаптации (лингвистического, речевого и коммуникативно-познавательного) является важным фактором дифференциации способов координации терминологических учебных мероприятий. Это дает возможность отойти от ситуации, избегающей временного хранения информации, и отработки навыков чтения и письма на местах применения английских терминов. активизирует передачу навыков преподавания через

Использованные источники:

1. Багана Ж. Об отношении заимствования и интерференции // Научные ведомости БелГУ. Серия: Гуманитарные науки. 2008. №1. URL: <http://cyberleninka.ru/article/n/ob-otnoshenii-zaimstvovaniya-i-interferentsii>)
2. Багана Ж. Языковая интерференция в условиях франко-конголезского билингвизма: дис. ... д-ра филол. наук. Саратов, 2004. 18 с.
3. Балыхина Т.М. Методика преподавания русского языка как неродного (нового). М., 2007.
4. Банникова Л.С. Методика преподавания иностранных языков и технические средства обучения: Курс лекций для студентов 4 курса специальности 1-02 03 06 01 – “Английский язык”, специальности 1-02 03 06 02 – “Немецкий язык”. В трех частях. Часть I. / Л.С. Банникова. – Мин-во обр. РБ. – Гомель: УО “ГГУ им. Ф. Скорины”, 2006. – 82 с.
5. Иностранный язык для неязыковых вузов и факультетов: Примерная программа; под общ. ред. С.Г. Тер-Минасовой. М., 2009. – 21 с.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОММУНИКАЦИИ В НАУКЕ И БИЗНЕСЕ

6. Исраилова Д.М. Междисциплинарное обучение студентов нефилологических вузов английскому языку (на примере технологического факультета): Автореф. дис.... пед. наука. Доктор Философии – Ташкент, 2020. – 58 с.

WORDLY
KNOWLEDGE